

GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Naiara Cristina de Souza Garajau¹; João Vitor dos Santos Nascimento²; Aline da Silva Pereira³; Jonathas Rodrigo Nascimento Alves⁴; Leandro Maia Leão⁵

¹Graduanda em Enfermagem pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, Arapiraca – AL

²Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Maceió – AL

³Graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/Centro Acadêmico de Vitória (CAV), Vitória de Santo Antão – PE

⁴Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, Recife – PE

⁵Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC, Maceió – AL

INTRODUÇÃO

O câncer é um relevante problema de saúde pública, cuja prevenção é essencial. A Atenção Primária em Saúde (APS) atua na conscientização sobre os fatores de risco (Poliani et al., 2023; Teixeira, 2021). A gamificação destaca-se como ferramenta inovadora na educação, usando elementos de jogos para engajar e promover a adesão a hábitos preventivos (Braga et al., 2022; Ferreira et al., 2021). Aplicada em espaços comunitários, a estratégia favorece mudanças comportamentais (Gadelha et al., 2024; Oliveira et al., 2021). Ferramentas digitais gamificadas, como aplicativos, reforçam a educação em saúde, principalmente entre os jovens (Mallafre-Larrosa et al., 2023; Hungaro et al., 2021).

OBJETIVO

Investigar a utilização da gamificação como ferramenta de educação comunitária na prevenção do câncer em Atenção Primária, de modo a analisar seu potencial para promover o engajamento da população, ampliar a literacia em saúde, favorecer mudanças de comportamento frente aos fatores de risco e contribuir para o fortalecimento das ações preventivas no âmbito da atenção básica.

METODOLOGIA

O tratamento dos dados seguiu a técnica da Análise de Conteúdo (Bardin, 2016), que possibilitou a categorização das informações em eixos temáticos, organizados de acordo com a convergência das evidências encontradas. Os resultados foram discutidos à luz do referencial teórico, permitindo identificar as contribuições, os desafios e as potencialidades da gamificação como recurso inovador na educação em saúde comunitária. Dessa forma, o propósito do estudo consistiu em analisar como essa estratégia pode fortalecer as ações de promoção da saúde na Atenção Primária, com foco na prevenção do câncer e no engajamento da população em práticas preventivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados evidencia que a gamificação se configura como uma estratégia eficaz para a educação comunitária na prevenção do câncer em Atenção Primária. Os achados apontam que a aplicação de elementos lúdicos, como desafios, recompensas e narrativas, favorece o engajamento da população, estimula a compreensão de conteúdos complexos e promove maior adesão às práticas preventivas (BRAGA et al., 2022; Ferreira et al., 2021).

Ao comparar diferentes contextos de aplicação, observa-se que a gamificação em espaços comunitários tende a gerar resultados mais amplos do que em ambientes hospitalares ou ambulatoriais isolados. Estudos em atenção ambulatorial especializada ressaltam a melhoria na relação entre profissionais de saúde e pacientes, enquanto intervenções comunitárias apresentam maior impacto na mudança de hábitos relacionados à alimentação, atividade física e redução de fatores de risco (Gadelha et al., 2024; Oliveira et al., 2021).

A utilização de tecnologias digitais gamificadas, incluindo aplicativos móveis voltados à literacia em saúde, mostrou-se particularmente eficaz para adolescentes e jovens, fortalecendo a autonomia e a capacidade de autogestão da saúde. Essas ferramentas permitem monitoramento contínuo, feedback imediato e engajamento persistente, consolidando o aprendizado e reforçando hábitos preventivos (Mallafre-Larrosa et al., 2023; Hungaro et al., 2021; Teixeira, 2021).

A análise comparativa evidencia que, embora a gamificação apresente potencial relevante em qualquer contexto, a combinação de atividades presenciais, recursos digitais e elementos lúdicos proporciona maior efetividade na promoção do engajamento comunitário e na consolidação de hábitos saudáveis. Dessa forma, a gamificação se mostra uma ferramenta inovadora e promissora para fortalecer a Atenção Primária em Saúde, ampliando o alcance das ações preventivas e promovendo a corresponsabilidade da população na prevenção do câncer (Poliani et al., 2023; Braga et al., 2022).

Além disso, observa-se que diferentes estratégias gamificadas podem ser adaptadas conforme o perfil da população e os objetivos educativos. Por exemplo, programas mais interativos e competitivos tendem a engajar jovens e adolescentes, enquanto abordagens colaborativas e progressivas se mostram mais adequadas para adultos e idosos. Essa flexibilidade reforça a importância de planejar cuidadosamente as intervenções gamificadas, considerando fatores culturais, sociais e de acessibilidade, para otimizar a efetividade das ações educativas na prevenção do câncer (Ferreira et al., 2021; Hungaro et al., 2021).

CONCLUSÃO

A gamificação é uma estratégia inovadora para a educação comunitária na prevenção do câncer em Atenção Primária, pois promove engajamento e amplia a literacia em saúde ao usar elementos lúdicos. Sua flexibilidade permite a adaptação a diferentes públicos e contextos, fortalecendo a integração entre profissionais e a população e tornando as ações preventivas mais eficazes.

Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos experimentais e longitudinais que avaliem o impacto da gamificação em indicadores concretos de prevenção do câncer, analisando diferentes formatos, tecnologias e contextos socioculturais. Investigações que explorem a integração dessa abordagem com outras estratégias educativas também são recomendadas para desenvolver intervenções mais abrangentes e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BRAGA, R.; ADÃO, SANTIAGO, A. Evangelista; BRANDÃO, W. Cardoso; SILVA FILHO, A. Lopes da; CÂNDIDO, E. Batista. A gamificação da saúde. Revista Brasileira em Tecnologia da Informação, v. 4, n. 1, p. 17-28, 2022.
- FERREIRA, Elisabete Zimmer; OLIVEIRA, Adriane Maria Netto de; BRUM, Aline Neutzling; SILVA, Mara Regina Santos da; LOURENÇÃO, Luciano Garcia. Gamificação: expectativa educativa, impacto na saúde. Revista Sustinere, v. 9, p. 383-395, 2021.
- GADELHA, Ana Karina de Sousa; PAZ, Ana Cláudia Pereira da; PAIVA NETO, Francisco Timbó de; LOPES, Priscila Rodrigues Rabelo; SHIMOCOMAGUI, Guilherme Barbosa. A gamificação na atenção ambulatorial especializada como estratégia de educação permanente para qualificação do cuidado em saúde. Saúde em Redes, v. 10, n. 3, p. 4643, 2024.
- HUNGARO, Thiago Alves; KURIHARA, Ana Carolina Zanin Sacoman; PEREIRA, Alexia Scavassa; SARAIVA, Kalebi. Jogos sérios e gamificação: um novo modelo para educação em saúde. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 9, p. e8540, 2021.
- MALLAFRE-LARROSA, M.; PAPI, G.; TRILLA, A.; RITCHIE, D. Development and promotion of an mHealth app for adolescents based on the European code against cancer: retrospective cohort study. JMIR Cancer, v. 9, e48040, 2023.
- OLIVEIRA, Aline Mara de; RAMBO, Ana Paula Schmitz; GONÇALVES, Laura Faustino; BOSSO, Janaina Regina; HAAS, Patricia. Efetividade do uso da gamificação na educação em saúde. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, v. 2, n. 6, p. e26422, 2021.
- POLIANI, Andrea; GNECCHI, Sílvia; JÚLIA, Vila; ROSA, Débora; MANARA, Duílio F. Gamificação como abordagem educacional para pacientes oncológicos: uma revisão sistemática de escopo. Saúde, v. 11, n. 24, p. 3116, 2023.
- SNYDER, H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, v. 104, p. 333-339, 2019.
- SOUZA, M. T. de; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. de. Integrative review: what is it? How to do it? Einstein, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.
- TEIXEIRA, Cátia Alexandra Mesquita. iGestSaúde – orientações terapêuticas e a utilização da gamificação na promoção da literacia em saúde para a autogestão da doença oncológica. 2021. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica) – Escola Superior de Enfermagem do Porto, Porto, 2021.